

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА С ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ

Азиза Йулдашева Дониёровна

Университет мировой экономики и дипломатии

Ученица: Международной экономики и дипломатии.

E-mail: azizayuldasheva917@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18397388>

Аннотация. В этой статье рассматриваются аспекты политического, правового, экономического, инвестиционного и научно-технического сотрудничества между Узбекистаном и Европейским Союзом. Европейский Союз занимает одно из ведущих мест среди торговых партнеров Узбекистана. Также подчеркивается, что в отношениях между Узбекистаном и Европейским Союзом особое внимание уделяется сотрудничеству в области образования, сельского хозяйства и других направлениях.

Ключевые слова: Узбекистан, Европейский союз, Всемирная торговая организация, образование, сотрудничество, инвестиции, грантовые соглашения, импорт, экспорт.

Введение:

В первой части научной части эссе были рассмотрены теоретические база экономического сотрудничества между Республикой Узбекистан и Евросоюзом, а также проанализированы основные модели экономики, принципы международной торговли, определяющие развития двусторонних экономических отношений. А в практической части рассмотрим через реальные статистики, графиков и таблиц политическое, правовое, экономическое, инвестиционное, финансовое и научно-техническое сотрудничество между Узбекистаном и Евросоюзом. Евросоюз является одним из крупнейших торговых партнеров Узбекистана.

Основная часть:

Можно заметить что отношения между Узбекистаном и Евросоюзом стабильно развиваются с того момента как Узбекистан приобрел независимость в 1991 году. Ихние сотрудничество продолжается на основе стратегии нового партнерства Евросоюза с Центральной Азией. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Евросоюзом и Узбекистаном, которое началась с 1999 года, оно помогает для более широких двусторонних связей, они включают:

- Политические отношения
- Торговлю
- Бизнес и инвестиции
- Защиту интеллектуальной собственности
- Экономическое отношение в взаимодействии касающимся демократическим вопросам и прав человека.

В ноябре 1994 года между странами были установлены дипломатические отношения, а 21 июня 1996 года во Флоренции глав государств были подписаны о портнерском соглашении и сотрудничестве Евроосоюза и Узбекистана. Этот документ вступил в силу с 1 июня 1999года, создало правовую базу взаимоотношений нашей страны с Евросоюзом.

Благодаря этому договору Республика Узбекистан вступил в сотрудничество с более 15 европейских стран государствами на официальной основе прав. В этом договоре учитывается сотрудничество в политический, правовых, экономической, инвестиционной, финансовой, научной технической и во многих других сферах. Страны пришли к соглашению о создании подходящих условий для торговли между собой и беспрепятственном провозе товаров через свои территории. Договор Республики Узбекистан с Евросоюзом – это партнерство где все равны. Благодаря чему Узбекистан стал активнее участвовать в экономике и мировой политике.

Сотрудничество между Республикой Узбекистан и Евросоюзом в экономической сфере.

В начале 2019 года Евросоюз представлял Республике Узбекистан гран в размере 40 миллионов евро что бы поддержать госбюджет. По имеющимся данным Евросоюз участвует в реализации более 25 проектов в Республике Узбекистан которая составляет общую сумму приблизительно 100 миллионов евро.

В настоящее время мы можем увидеть что Узбекистан расширяет свои торговые связи среди с тех Евросоюз стоит на 4 месте и он является основным партнером.

В последние годы успешно реализованы крупные проекты с участием Европейских компаний таких как «Нестле», «Класс», «Ритер», «Эйрбас» и многие другие компании.

Представители Европейской службы внешних действий заявил, что Евросоюз готов оказывать поддержку Узбекистану в увеличении экспорта сельскохозяйственной продукции а также развитию системы пищевой сертификации в соответствии с европейскими стандартами. По мнению Евросоюза создание этой системы в Узбекистане помогает контролю качества и безопасности продуктов, признанной в Европе и даст хорошие возможности для экспорта узбекской продукции в Европу.

Торговля которая состояла между Узбекистаном и Евросоюзом в 2018 году составляло около 3.73 миллиардов долларов а в 2017 году оно составляло приблизительно 3.1 миллиардов долларов. Импорт товаров составил 3.4 миллиардов долларов. В итоге можно тут заметить что все таки баланс был отрицательным на минус 3.01 миллиардов долларов.

В пятерку стран Евросоюза с наибольшим товарооборотом с Узбекистаном вошли «Германия, Литва, Латвия, Италия и Франция»). Не смотря на это среди этих стран именно Франция стала единственной страной Евросоюза, которой Узбекистан экспортировал больше своих товаров чем их импортировал. Это ситуация сохранилась и в период в 2019 года с января до июня.

В итоге можем сказать что Евросоюз остается одним из главных партнеров Узбекистана и в дальнейшем ожидается что его роль во внешней торговле политике страны будет расти. В 2020 году между Узбекистаном и Евросоюзом в торговле выделяются Германия, Латвия, Чехия, Литва, Италия и конечно же Франция. Так как в дружких странах Евросоюза доля невелика из за этого возможностей для роста взаимной торговли. Ниже в таблице можете увидеть стран Евросоюзов имеющие наибольший вес в товарообороте Республике Узбекистан:

№	Страна	2018	2019	2020
1	Германия	778,7	989,8	829
2	Чехия	70,1	182,6	532,6
3	Литва	291,3	470,2	507,8
4	Латвия	438,7	380,9	367,7
5	Италия	305,5	408,8	348,2
6	Франция	312,8	355,2	221,4

По итогам 2020 года наблюдался заметный рост в торговле с Чехией. Если в 2018 году объём торговли между Республикой Узбекистаном и Чехией составляло около 70.1 миллионов долларов то к 2020 году он увеличился в 7,6 раза и достиг 532,6 миллиона долларов.

Перспективы развития торгово-экономических связей между Узбекистаном и Евросоюзом.

Евросоюз и Республика Узбекистан поддерживают сотрудничество по многим направлениям, которая включает политику, право, экономику, инвестиции, финансы, а также науку и технику. Евросоюз один из основных торговых партнеров Узбекистана, которая занимает четвертое место по объему товарооборота.

В 2021 году важным событием стало решение Европейской комиссии, о предоставлении Узбекистану статуса бенефициара системы преференций GSP+. Это дает возможность открытию для узбекских производителей и экспортеров позволяя им экспортировать товары в Европу с тарифными льготами. Ожидается, что количество товарных позиций, доступных для экспорта, увеличится до 6200. По оценкам экспертов, экспорт текстиля на первом этапе может составить около 300 миллионов долларов а к 2025 году вырасти до 1.2 миллиарда долларов.¹

В настоящее время экспорт текстильной продукции из Узбекистана составляет более 2.1 миллиарда долларов. При этом основной объем приходится на страны СНГ, Турция и Китай, а на Евросоюз – всего около 60 миллионов долларов.

Узбекистан и Европейская комиссия ведут регулярные обсуждения по вопросам двустороннего сотрудничества в экономике, финансах, торговле, культуре, технической помощи и конечно же в гуманитарной сфере. Важной темой является работа над соглашением о расширенном партнерстве и сотрудничестве, а также процесс вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию. Можно заметить что за последние 3 года товарооборот между Узбекистаном и Евросоюзом вырос приблизительно на 50%. В данный момент разрабатываются планы для создания механизмов, которые помогут увеличить взаимную торговлю которая в скором времени может составлять до 10 миллиардов долларов.

¹Развитие многофункциональных отношений Республики Узбекистан с Европейским Союзом:
<https://cyberleninka.ru/article/n/razvitiye-mnogofunktsionalnyh-otnosheniy-respubliki-uzbekistan-s-evropeyskim-soyuzom>

Принятие решения Евросоюзом о предоставлении Респблики Узбекистан статуса бенефициара в рамках системы GSP+ стало возможным благодаря заметным успехам в проведении масштабных реформ. Эти преобразования инициированные и проводимые под руководством президента Шавката Мирзиёева, затрагивают различные сферы жизни страны и направлены на построение демократического государства, основанного на праве, с развитым гражданским обществом. Правительство Узбекистана Запустило множество крупных реформ, повышение ответственности и отдачи в работе органов власти.

В настоящее время узбекские экспортеры используют примерно 87% возможностей, предоставляемых системой GSP. Наиболее востребованными товарами, при экспорте которых применяются льготные пошлины, являются текстиль и одежда, изделия из пластмассы а также фрукты, орехи и овощи. Это говорит о том что структура экспорта Узбекистана ориентирована на производство с высокой добавленной стоимостью, которая является важной частью GSP+.

Схема GSP+ открывает перед Узбекистаном и Евросоюзом новые горизонты для расширения торговых связей. Эта система предусматривает отмену пошлин на некоторые категории узбекских товаров идущих на экспорт а именно на текстиль одежду и изделия из пластика. Если посмотреть то географическая близость к европейскому рынку казалась бы, должна способствовать активной торговле, но на данном этапе Евросоюз занимает лишь седьмое место в списке основных направлений узбекского экспорта. Потенциал безусловно есть и его нужно развивать.

Важно понимать что GSP+ это не просто инструмент для развития торговли.

Присоединяясь к этой схеме, страны невысоким уровнем доходов берут на себя обязательства по соблюдению 27 ключевых международных конвенций. Эти конвенции охватывают широкий спектр вопросов: права человека, трудовые отношения, охрана окружающей среды, климат и эффективное управление. Европейский регламент GSP предусматривает регулярный контроль за тем, как страны бенефициары выполняют взятые на себя обязательства.

Предпринимаемые правительством Узбекистана меры по развитию экономических связей со странами Евросоюза приносят ощутимые результаты. Согласно статистическим данным за первые три квартала 2022 года, двусторонний товарооборот между Узбекистаном и государствами членами Евросоюзов увеличился почти на 15%, достигнув отметки в 3.13 миллиарда долларов США. Особо стоит отметить положительную динамику роста экспортных поставок из Узбекистана в страны Евросоюза, где зафиксирован рост на уровне 70%.²

Президент Узбекистана обратил внимание на заметный подъем в торговле со странами Евросоюза после того как Узбекистан присоединился к системе GSP+, он подчеркнул что для получения этого статуса страна выполнила все необходимые требования Евросоюза, включая ратификацию 27 международных конвенций.

² Материал официального сайта «Право человека» Республики Узбекистан:
<http://pravacheloveka.uz/ru/news/m9040>

С 10 апреля 2021 года, когда Евросоюз начал применять льготные тарифы к товарам, ввозимым из Узбекистана по этой системе, произошли заметные изменения в структуре торговли. В частности экспорт из Узбекистана увеличился на 33.4% а импорт наоборот снизился на 4.7%. В прошлом году на Евросоюз пришлось 9.2% от общего объема внешней торговли Узбекистана 3.3% от экспорта и 13% от импорта.

Если рассматривать более длительный период, то за последние 5 лет товарооборот между Узбекистаном и странами Евросоюза вырос чем более на 50% увеличившись с 2.6 миллиарда долларов до 3.9 миллиарда. Экспорт за это время вырос на 39.2% а импорт на 52.6%.

Положительная динамика в экспорте сохранилась и в текущем год, за 9 месяцев текущего года товарооборот с Евросоюзом увеличился на 14.2% достигнув 3.1 миллиарда долларов. При этом экспорт показал значительный рост увеличившись на 61.1% а импорт на 5.8%

Среди стран Евросоюза основными торговыми партнерами Узбекистана является Германия (19.7% от общего товарооборота), Литва-13%, Италия-11.1% Нидерланды-7.4%, Франция-7.2% Польша-6.4% Латвия-6% Чехия-5.1% Испания-4.1% и Венгрия-3%, а также Австрия-2.7%. Эти страны играют ключевую роль в торговых связях Узбекистана с Евросоюзом.³

Важным фактором, повлиявшим на развитие экономического сотрудничества стало возобновление работы Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития с Узбекистаном в 2017 году. Это увеличило интерес европейских инвесторов к работе в республике. В результате количество совместных предприятий с участием европейского капитала увеличилось с 440 в 2017 году до 1052 на данный момент, при этом более 300 из них являются предприятиями со 100% европейским капиталом. Это говорит о растущем доверии и интересе европейских компаний к узбекскому рынку. В целом, данные свидетельствуют об укреплении экономических связей между Узбекистаном и Евросоюзом

Для более полного понимания картины можно обратиться к данным за 2020 го. Тогда общий объем торговли между Узбекистаном и Евросоюзом превысил 2.4 миллиардов евро, в то время как экспорт узбекской продукции в страны Евросоюза был значительно скромнее всего 200 миллионов евро. Основными статьями импорта из Евросоюза в Узбекистан является машинное оборудование и различная техника транспортные средства, продукция химической промышленности, а также фармацевтические препараты. Узбекский экспорт основном представлен сельскохозяйственной продукцией в частности плодоовощной продукцией продовольственными товарами, текстильными изделиями, продукцией топливно энергетической и горнодобывающей отраслей, а также цветными металлами.

Несмотря на положительную динамику, впереди стоит задача дальнейшей диверсификации структуры экспорта и планомерного увеличения объемов поставок узбекской продукции на рынок Евросоюза. Это требует активизации усилий по поддержке отечественных производителей, модернизации усилий по поддержке отечественных

³ Роль Узбекистана в расширении сотрудничества Европы и Центральной Азии:
<https://theasiatoday.org/opinions-ru/роль-узбекистана-в-расширении-сотруд/?lang=ru>

мощностей, повышению конкурентоспособности выпускаемой продукции и освоению новых рынков сбыта в странах Евросоюза. Важным направлением работы является также гармонизация технических стандартов и требований к качеству продукции, принятых в Евросоюзе с национальными стандартами Узбекистана. Необходимо активнее использовать возможности, предоставляемые соглашением о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и Евросоюзом, для увеличения объемов взаимной торговли и привлечения европейских инвестиций в экономику страны.

Евросоюз ежегодно предоставляет Узбекистану финансовую поддержку, главная цель которой является помочь развитию экономики страны. С 2017 года произошло важное событие Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития снова начали работать с Узбекистаном. Это привело к существенному росту как числа проектов, так и объемов финансирования.

Если посмотреть на период 2014 года по 2020 год то можно увидеть что размер финансовой помощи от Евросоюза Узбекистану достиг 168 миллионов евро. Это больше на целых 124% чем было выделено в период с 2007 по 2013 год. В рамках многолетней программы, основной упор в поддержке развития Узбекистана с 2014 по 2020 год делался на улучшение жизни в сельской местности. Эта поддержка выражалась в конкретных проектах, направленных на рациональное использование водных ресурсов и развитие систем орошения, поддержку садоводства и животноводства, профессиональное обучение а также реформы в местном управлении.

Сейчас, принимая во внимание приоритеты Европейской комиссии, Евросоюз предлагает такие ключевые направления и секторы для сотрудничества с 2021 по 2027 год: первое – повышение эффективности управления и внедрение цифровых технологий. Второе – стимулирование экономического роста, который будет способствовать социальной интеграции, цифровизации, и защите окружающей среды. Третье – развитие сельского хозяйства и производства продуктов питания с использованием современных и экологически чистых методов.

Заключение:

В заключении можно сказать что Евросоюз и другие международные организации, а также финансовые институты оказывают поддержку Узбекистану в проведении экономических реформ. Это поможет привлечь в страну инвестиции, технологии и создать новые рабочие места. В связи с тем, что Узбекистан интегрируется в мировую экономику и укрепляет связи с Евросоюзом, необходимо решить следующие задачи:

1. Активизировать инвестиции для укрепления экономики страны, создания инвестиционной структуры и выхода на рынки Евросоюзов.
2. Содействовать целевому использованию внешнего финансирования, уделяя приоритетное внимание развитию зеленой экономики.
3. Усилить сотрудничество в сфере образования и культурного обмена
4. Развивать отношения в сельском хозяйстве, ирригационных и мелиоративных системах, учитывая растущий дефицит воды в регионе.

Использованные литературы:

1. Развитие многофункциональных отношений Республики Узбекистан с Европейским Союзом: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-mnogofunktsionalnyh-otnosheniy-respubliki-uzbekistan-s-evropeyskim-soyuzom>
2. Материал официального сайта «Право человека» Республики Узбекистан: <http://pravacheloveka.uz/ru/news/m9040>
3. Роль Узбекистана в расширении сотрудничества Европы и Центральной Азии: <https://theasiatoday.org/opinions-ru/роль-узбекистана-в-расширении-сотруд/?lang=ru>